

DESARROLLO SOSTENIBLE: MODELO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL MUNDO

Jhon Eduar Torres Vargas
Correo: jhon.torresv@usantoto.edu.co

1. Introducción

Con el pasar del tiempo y el constante progreso de humanidad se está presentando una gran y constante evolución, para buscar dicha evolución es necesario modernizar el entorno, esta modernización no debe ser solo estructural o de entorno, también se debe innovar en ideas que permitan involucrar el desarrollo socio económico con la conservación del medio ambiente para lograr un balance entre estos, un concepto que relaciona estos temas es el de desarrollo sostenible.

Es de gran importancia conocer y entender este concepto por esto se realiza una investigación mas afondo sobre el concepto de desarrollo sostenible (DS) que involucre sus orígenes, sus objetivos y los métodos que se están ejecutando por los diferentes entes gubernamentales, educativos y personales para alcanzar un desarrollo sostenible

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y

entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] . [3]

En el siguiente ensayo se presenta un breve análisis de la influencia que han tenido los grupos paramilitares en Colombia en cuanto al desarrollo sostenible y el futuro que se esperara tras la firma de los acuerdos de paz, también se hace el análisis si con la implementación del desarrollo sostenible se le puede dar fin a las problemáticas sociales, ambientales y económicas que aquejan al mundo, además se habla de la importancia de la educación para el desarrollo sostenible y los retos que esta enfrenta. Por ultimo se hace un análisis del camino de Colombia para alcanzar el DS y considerase un país desarrollado.

2. Desarrollo sostenible postconflicto en Colombia

Para lograr tener un entendimiento más amplio del concepto de desarrollo sostenible se debe tener en cuenta los tres fundamentos básicos que este comprende; economía, ambiente y sociedad. Es muy importante tener estos factores en equilibrio, esto con el fin de presentar mejores resultados o ideas que se pueden presentar para tener un mejor alcance de este desarrollo, para no alejarnos tanto de nuestra realidad y tener un ejemplo más claro del equilibrio que se debe tener entre

estos factores podemos tomar como ejemplo a Colombia.

En Colombia se logró un hecho muy representativo para el país, la firma del tratado de paz con la guerrilla de las FARC, este tratado representa el fin de un conflicto interno armado el cual provocó grandes problemáticas sociales. Con la firma de estos tratados se busca promover un mayor desarrollo social y económico, ya que se tendrían más fondos de inversión para la sociedad y sobre todo para las personas directamente afectadas con el conflicto armado. No debemos dejar de lado el impacto ambiental que tiene la firma de este acuerdo ya que es bien sabido que estos grupos subversivos tenían como principal fuente de ingreso económico la explotación de algunos recursos naturales como lo son el carbón y el oro, otra de sus fuentes era el uso de tierras para el cultivo de sustancias ilícitas.

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito surge la siguiente pregunta, ¿Qué papel juega la paz y los tratados firmados con la antigua guerrilla de las FARC en el desarrollo sostenible del país? Para poder reponer de manera más acertada también se debe tener en cuenta el concepto de paz ambiental. Según Guerreiro, Vega y Acosta este concepto “tiene como prioridad respetar el medio ambiente, es decir generar ideas, proyectos y políticas que promuevan el cuidado y la armonía del medio ambiente, generar mayor concientización y formación de ciudadanos conscientes, respetuosos, responsables y participativos”. [1], teniendo en cuenta el amplio significado

de los tratados de paz podemos decir la firma de estos acuerdos son indispensables para generar un mayor índice de desarrollo sostenible, es decir que estos tienen un alto impacto en la sociedad colombiana ya que con el fin de este conflicto se brindará mayor seguridad a la población y se abrirán nuevas fuentes de inversiones en el territorio ya que se erradica uno de los mayores problemas sociales que ha estancado al país por más de 50 años y ha dejado numerosas afectaciones económicas.

Es indispensable que la sociedad colombiana con ayuda de los entes gubernamentales y la supervisión de las entidades ambientales se propongan nuevos modelos sociales, ambientales y económicos que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales debido a que la mayor parte de la economía del país está compuesta de la explotación de estos recursos, también porque con el fin del conflicto se produce la apertura de nuevos ecosistemas que se deben preservar y resguardar. Otro factor importante que se debe tener en cuenta es la implementación de una mayor educación ambiental para toda la población en la que se muestre la importancia y el beneficio que tiene el uso adecuado de los recursos que se tienen en el país, además que con esto se logrará mejorar la calidad de vida de toda la población.

3. Importancia de la implementación del modelo de desarrollo sostenible

Con la actual crisis económica y social que se está viviendo en el mundo debido a la reciente pandemia que se está viviendo, es indispensable buscar nuevas estrategias

que impulsen la economía mundial y sirvan de referente para hacer frente a la crisis social de manera efectiva, una alternativa muy eficaz y que además puede acoger mas campos de beneficio es el desarrollo sostenible. Este desarrollo se presenta como una manera de salvaguardar el futuro del planeta y de la humanidad, si bien es claro que para implementar este sistema de desarrollo sostenible se requiere hacer grandes cambios en sectores productivos, industriales, ambientales, financieros, entre otros, el beneficio que se obtendrá será muy grande. Es muy acertado plantear esta hipótesis ya que si recordamos el concepto general de desarrollo sostenible nos dice que está asociado al aumento del bienestar colectivo e individual, además este modelo ya se ha implementado en algunos países, los resultados que se observan son muy positivos en cuanto al aumento de la calidad de vida de sus habitantes.

Teniendo en cuenta los beneficios que este presentando la implementación del desarrollo sostenible es acertado plantarnos el siguiente interrogante ¿Es el DS la respuesta a los problemas sociales y ambientales? Para poder llegar a una solución concreta de este interrogante es indispensable conocer y tener claro su significado. El concepto de desarrollo es muy importante diferenciarlo del significado de crecimiento, “según Meadows (1993: 103 y 104) el termino de crecimiento hace referencia a una expansión física; por el contrario, el concepto de desarrollo nos indica que es la capacidad de satisfacción de las verdaderas necesidades que se presentan

en una población [4]”, podemos definir este término como cualitativo. La misma claridad se debe tener para el concepto sostenible debió a que con frecuencia se tiende a confundir con el termino sustentable, el termino sustentable hace referencia a argumentaciones ya sea para dar explicaciones o defender ideas; mientras que sostenible es referente a lo que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos.

Entendiendo a que hace referencia el desarrollo sostenible, podemos tener una idea mas clara de que nos plantea este modelo y cuales son sus objetivos. Sabiendo lo anterior podemos profundizar mas a fondo en su concepto y analizar sus tres principales pilares los cuales son: sociedad, ambiente y económica, para el DS estos tres conceptos son dependientes, es decir que se puede tener un desarrollo económico y social que respete y sea amigable con el medio ambiente. El objetivo al que se quiere llegar con este modelo es lograr un crecimiento social y económico que respete el medio ambiente, en el cual se haga uso moderado y eficiente de los recursos naturales. Para lograr este crecimiento equilibrado se supone que los recursos renovables con los que se cuentan se rigen por dos principios: “La recolección debe ser igual a la generación (producción sostenible) y la emisión de residuos debe ser igual capacidad de asimilación de los ecosistemas en los que se emitan [5]”. Otro de los factores que debe tenerse en cuenta para mejorar y hacer más eficiente el modelo de desarrollo sostenible es la tecnología y la economía, estos deben trabajar en equilibrio.

Otro factor que influye en la actual crisis que se está viviendo es la gran problemática ambiental que esta presente y que con el tiempo esta aumentando por causa de la globalización, es importante saber que la globalización está inmersa en una profunda crisis esto se debe a la baja inflación, la apertura externa sin control, los desfalcos públicos en los gobiernos causando una desigualdad social muy grande aumentando la pobreza en muchos países. Por esto es importante tomar conciencia sobre la crisis ambiental y la problemática social tan grande que se vive y la afectación que esta teniendo en nuestras vidas y el mundo, algunas estas afectaciones son las alteraciones en el cambio climático, la perdida y degradación de la capa de ozono y la afectación por contaminantes químicos en el ambiente. “Estas afectaciones son causadas principalmente por la globalización ya que su principal objetivo es la implementación de un modelo de desarrollo que principalmente ha degradado la estabilidad ecológica no solo a nivel local también a nivel mundial [6]”. Según lo anterior es mas evidente y se hace mas indispensable implementar el modelo de DS en todo el mundo en los países desarrollados, pero con mayor prontitud en los países en vía de desarrollo ya que estos son los que más recursos naturales pueden consumir.

Para iniciar a implementar el modelo de DS es necesario hacer una renovación de los estados, estos deben tener un nuevo enfoque que tenga como prioridad los derechos humanos esto con la finalidad de frenar y reducir las problemáticas sociales

y dar privilegio a la igualdad, también se debe enfocar en recuperar su crecimiento económico y lo mas importante incorporar la sostenibilidad ambiental [7]. Es decir que el estado debe implementar las políticas públicas que permitan lograr estos objetivos a corto, mediano y largo plazo, también tienen que evitar a toda costa el autoritarismo y las tendencias regresivas con la finalidad de demostrar un mejor resultado. Es indispensable tener en claro los procesos éticos y de transparencia para logramos acoplar a este nuevo sistema, por parte del estado es de vital importancia que se implemente e integre la ética organizacional para todos los cambios que se presenten.

Un reto que se plantea para acoplar el modelo de DS al modelo de desarrollo actual es el de cambiar el sistema de economía el modelo de desarrollo actual ya que este modelo de crecimiento económico resulta bastante incompatible para lograr para lograr un equilibrio ecológico [8]. También es importante hacer énfasis en que el modelo actual de desarrollo solo provoca el estancamiento de una sociedad debido a que se basa en la producción capitalista la cual se enfoca mayormente en la oferta agregada. Según este enfoque el modelo de desarrollo quiere “transformar la sociedad en un estado tradicional que se caracteriza por estar estancada y solo producir para poder subsistir [9]”, sumado a esto las grandes problemáticas de degradación ambiental que se presenta actualmente son el detonante para cambiar con urgencia este modelo de desarrollo, también podemos decir que si no tenemos en cuenta la conservación del medio ambiente el

modelo de crecimiento económico se declararía como insostenible, Por esto es importante tener en cuenta las tres dimensiones del DS; económica, ambiental y social para tener un equilibrio en estos pilares fundamentales del desarrollo de una población.

Con los argumentos encontrados se puede decir que el modelo de desarrollo sostenible es la respuesta a las problemáticas sociales y ambientales que se presentan en la actualidad debido a que se puede ver el DS como una idea de visualización del mundo y una solución para los problemas que aquejan el mundo, además los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tienen como finalidad guiar la economía mundial de la futura generación [10]. El DS también se puede describir como una manera de entender el mundo y la complejidad de se tiene en la interacción de los sistemas sociales, económicos y ambientales, a su vez también se puede describir como un conjunto de normas éticas para la supervivencia de las generaciones actuales y las generaciones futuras.

Es importante que cada persona en el mundo sea consciente de la situación actual que se presenta en el mundo sobre las problemáticas y las graves consecuencias que están dejando la falta de conciencia ambiental, por esto es indispensable generar desde temprana edad en la actual y futuras generaciones una buena educación ambiental, en la cual se haga evidente las problemáticas y se promueva la generación de nuevas ideas de proyectos que promuevan el desarrollo

sostenible con la finalidad de arraigar este concepto en nuestras mentes y así facilitar y promover un mayor desarrollo sostenible. Es muy importante implementar la educación para el desarrollo sostenible (EDS) ya que nos estamos enfrentando a uno de los mayores retos de la humanidad y es fomentar un cambio global, es decir reorientar la forma de vida que tenemos con la finalidad de romper el ciclo de la acumulación económica de una minoría induciendo al resto de la humanidad a la pobreza y aumentando la destrucción del medio ambiente [11]. Otro beneficio que trae implementar la EDS es a contrarrestar los efectos negativos que ha dejado la presente globalización y ayudar a la sociedad a tener una mayor calidad ambiental, una mejor justicia y equidad social para ser más alusión al termino sostenible.

Otro aspecto que es de vital importancia es la educación para la sostenibilidad que se ofrece en las diferentes instituciones universitarias, debido a que en estas instituciones se están formando profesionales que deben estar preparados para solucionar las diferentes problemáticas que aquejan al mundo, debido a esto “se deben formar profesionales que estén comprometidos con la búsqueda de mejorar la relación que se tiene actualmente entre la sociedad y el medio ambiente para lograr la supervivencia de ambos. [12].” Esto se debe aplicar debido a que la universidad no es únicamente un espacio para formación académica, allí también se puede generar nuevas propuestas educativas y un lugar el cual debe implementar cambios de actitudes, nuevas percepciones y

comportamientos que generen nuevas ideas para tener una vida más amigable con el medio ambiente y a su vez más sostenible.

Es también reto de los docentes universitarios entender y promover cambios cualitativos en los modelos de aprendizaje, aprovechar mucho más los recursos tecnológicos que se tienen en la actualidad para formar profesionales comprometidos con la sostenibilidad, esto implicaría dar una nueva reestructuración a la educación superior para que tenga un nuevo enfoque para que los futuros profesionales estén capacitados para enfrentar y solucionar todas las problemáticas que se presenten en el mundo.

4. Colombia y su objetivo de desarrollo sostenible

Para Colombia es de vital importancia implementar el modelo de desarrollo sostenible en el país para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, además es una buena opción para hacerle frente a la creciente crisis económica y social que se está viviendo en el país. Una ventaja para el país es que cuenta con una gran biodiversidad ambiental por esto es necesario implementar estrategias y políticas ambientales que induzcan a su población a utilizar adecuadamente los recursos naturales, de manera que garantice que las actividades productivas sean amigables con el medio ambiente. Todo esto se debe gestionar sin olvidar la eficiencia y el mejoramiento del sistema económico de los mismos recursos que se tienen. “Para lograr un DS es

indispensable cambiar los modelos actuales de políticas de gestión ambiental a modelos de gestión ecosistémica donde se valore los diferentes beneficios y servicios ambientales que genera la naturaleza [13]”.

El modelo de DS lleva en Colombia desde 1991 y a pesar de que desde esa época no se le dio tanta importancia se han logrado grandes cambios. En la constitución del 1991 por primera vez se habló del concepto de DS para el país y se planteó como meta lograr que el país se rigiera por el modelo de desarrollo sostenible, siendo uno de los países pioneros en Latinoamérica con este modelo [14]. En esta constitución se establecieron diferentes artículos donde se establecían diferentes derechos y deberes tanto del estado como de la población para alcanzar el desarrollo sostenible, siendo el papel del estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente y fomentar la educación para alcanzar estos fines, la población adquirió derechos de participación los cuales establecen que todas las personas tienen derecho de gozar de un ambiente sano y pueden ser participes de leyes que puedan afectar el medio ambiente.

Para lograr implementar el modelo de desarrollo sostenible se plantearon 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) los cuales buscan facilitar la interpretación e implementación del modelo. Se sabe que Colombia actualmente está participando de manera constante en reuniones y seguimiento que regulan la implementación de los ODS. Según informes presentados por el gobierno de Colombia, revelan que en el país se ha

venido incorporando varios ODS en los planes de política pública y además se han creado comisiones e instituciones que regulan el cumplimiento de los ODS [15]. Con estos entes reguladores se quiere implementar con más rigor el modelo de DS en el país.

Con la implementación del modelo de DS en Colombia también se evidenció un cambio en el plan de ordenamiento territorial desde la constitución de 1991, plan que se ha actualizado con las nuevas reformas hechas a la constitución, este plan toma una postura más ética y política frente a la idea de desarrollo y todo lo que implica en el país. Esta nueva postura cambia el concepto que se venía manejando de “Sostenibilidad clorofila” dando un nuevo enfoque el cual implica iniciar un desarrollo a partir a través de la aplicación de nuevas políticas ambientales sostenibles [16]. Con este nuevo enfoque se estableció que se tendría como prioridad lograr el equilibrio social, económico y ambiental.

Si bien es cierto que en el país se ha tenido en cuenta el modelo de DS hace más de 20 años, es muy evidente que no se le ha dado la importancia que merece sabiendo que este es un proceso que toma mucho tiempo y que se logra con la ayuda de toda la sociedad, la interrupción de este avance se ha dado principalmente por temas políticos y sociales ya que el país ha enfrentado diversos conflictos internos. Otro factor muy importante que afecta este avance es la falta de información y la concientización de la población, hacer ver las consecuencias que nuestros actos están

teniendo sobre nuestra propia vida, ser conscientes de la gran afectación que está teniendo el haber reducido la capacidad de carga de la tierra, por eso se debe producir, consumir y aprender a vivir de manera sostenible. Es importante darle mayor importancia a la implementación del DS empezando desde lo local para así poder llevarlo a lo regional ya que la sustentabilidad de un país en algunos casos tiene gran dependencia de los diferentes acuerdos internacionales para el manejo de recursos compartidos [17].

Es importante tener un enfoque integral en el concepto de desarrollo sostenible en el país, es deber de la nación asegurar la vida humana digna, mantener y aumentar el potencial productivo del país y asegurar la justicia para todos, con el fin de dejar de ignorar los efectos negativos que ha dejado las acciones humanas en el planeta [18]. Esto se puede aplicar teniendo en cuenta la realidad del país, en donde el sistema social está muy decaído y la justicia prácticamente para las personas que tienen un alto grado de poder, esto se evidencia en los aspectos sociales, económicos y ambientales. En el factor ambiental se evidencia mucho en los casos que se violan las leyes ambientales y a la mayoría de las grandes empresas no se les aplican las debidas sanciones.

Para poder lograr un DS más efectivo en el país se debe buscar establecer indicadores y diferentes enfoques de medición de este modelo, unos indicadores que son apropiados son el índice de sostenibilidad ambiental, indicadores de presión ambiental, indicadores de desarrollo sostenible [19]. Estos indicadores son

indispensables para poder llegar a un eficiente desarrollo sostenible, debido a que se hace una rigurosa evaluación de muchos campos que influyen en este proceso y además ya fueron aplicados en otras naciones y los resultados fueron favorables y se evidencia su gran contribución en la implementación del DS y facilita la evaluación del progreso de una nación en este campo.

Como ya lo había mencionado anteriormente un factor que ayuda mucho para implementar el DS es la educación para el desarrollo sostenible, estos dos conceptos están entrelazados y son muy importantes entenderlos y aplicarlos. Para Colombia es importante incluir las instituciones educativas para abordar este concepto mas naturalmente en un contexto social, en la educación para el desarrollo sostenible se debe direccionar enseñanzas que incluya una formación integral que se debe fundamentar en valores, principios y muy importante desde una perspectiva ética [20], entonces esto implica que se deben formar personas que tengan una personalidad responsable que sean capaces de interactuar con su entorno, que puedan identificar y asumir las posibles soluciones para resolver problemáticas ambientales. En el caso de la ética es indispensable arraigarla a cada persona ya que con esto una persona es capaz de crear valores y una identidad de moral a través de los recursos ambientales mayormente en un ámbito laboral [21]. Con este modelo de educación se incentivaría la toma de conciencia ambiental de manera colectiva así se facilita dar soluciones a las problemáticas ambientales que aquejan al

mundo. Con esto se evidencia que la educación para el desarrollo sostenible tiene un papel fundamental para la implementación del modelo de desarrollo sostenible.

En Colombia este concepto de educación hace muchos años se viene implementando en muy poca medida, esto inicio con el concepto de educación ambiental en los años 70 [20], cuyo propósito a sido formar al ser humanos para tener un desarrollo tenido como referente la protección ambiental. La idea principal de la educación para el desarrollo sostenible es impulsar la educación solidaria la cual contribuya a una precepción adecuada de las problemáticas del mundo [22], el objetivo de esta educación tener estrategias para evaluar los resultados de las soluciones que se implemente a las problemáticas ambientales a corto, mediano y largo plazo.

Las universidades en Colombia juegan un papel muy importante en este contexto ya que estas instituciones educativas tienen la responsabilidad de formar profesionales del futuro. En estas instituciones se debe implementar un modelo educativo que promueva el pensamiento crítico, la cohesión social, la contextualización, la obtención de destrezas, habilidades y actitudes que se apliquen para resolver problemáticas de índole ambiental [23]. Es indispensable fomentar este tipo de actitudes en todas las universidades del país para generar un cambio de conciencia y entender la importancia de ser profesionales comprometidos con el medio ambiente.

Para Colombia es claro que puede alcanzar el desarrollo sostenible debido a todas las fuentes de obtención de materia prima que se tienen en el país, esto debe de ir de la mano con leyes que controlen su explotación y su uso, se deben hacer cumplir todas las normas que están vigentes ya que es muy fácil identificar la omisión de estas. Por esto es importante de todos los entes ya sean públicos o privados deben adquirir la responsabilidad ambiental que les corresponde ya que se está dejando de lado los vínculos ambientales que tienen estos entes, la mayoría de las empresas con su innovación dejan un gran deterioro ambiental de grandes magnitudes [24]. Es de vital importancia para lograr el desarrollo sostenible del país asociar todas las dimensiones involucradas ya mencionadas anterior mente, las cuales son: dimensión pública, dimensión social, dimensión económica y la dimensión ambiental [25]; estas nos llevarán a implementar de una mejor manera el modelo de DS en el país esto con el fin de aumentar el progreso social y económico que vaya de la mano con el medio ambiente.

5. Conclusiones

El modelo de Desarrollo Sostenible es una herramienta que atiende las problemáticas ambientales que aquejan al mundo con la constatación de la globalización que se está presentando, con este modelo se equilibrarán los tres factores fundamentales de los que depende el desarrollo de una población sociedad,

economía y ambiente. Para una mayor eficiencia en el desarrollo de este modelo se deben gestionar planes, ideas, leyes, etc., que promuevan la solución de políticas ambientales, dichas soluciones deben ser capaces de identificar, ubicar y atender las problemáticas con una alta efectividad.

La educación para el desarrollo sostenible es un pilar fundamental en este proceso ya que con esta se generan nuevas y mejores ideas que ayuden a mitigar las problemáticas sociales, esta educación se debe implementar generando una visión sistemática en la cual se tengan en cuenta todos los factores que componen el DS.

Es fundamental implementar el modelo de desarrollo sostenible en Colombia para tener una mejor calidad de vida y volver al país una potencia de desarrollo, para lograr esto se debe renovar el sistema educativo que se tiene actualmente ya que una de las mayores desventajas en el país es la baja capacidad que se tiene en los campos de investigación e innovación, es muy importante aprovechar de manera responsable toda la biodiversidad que se tiene en el país ya que esto es indicador de la gran capacidad productiva que tiene el país esto sin dejar de lado el factor ambiente. Si queremos un cambio real en nuestra sociedad debemos concientizarnos y visualizar la gran problemática ambiental a la que nos enfrentamos en el mundo moderno, estamos a tiempo de tomar las riendas de la sociedad y generar un cambio que beneficie a la generación actual y no destruya a las futuras generaciones.

Bibliografía

- [1] H. . F. Guerrero Sierra, M. E. Vega y P. . M. Acosta Castellanos, Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad:una mirada desde Colombia, Tunja: Universidad Santo Tomás., 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Hernández Encinas, A. Queiruga Dios y A. Castro Ortegon , Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education., España: in Iberian Conference on Information Systems and Technologies, 2020.
- [3] P. M. Acosta Castellanos y A. Queiruga Dios , From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review, International Journal of Sustainability in Higher Education, 2021.
- [4] A. J. Colon Cañellas, «El desarrollo sostenible y la educacion para el desarrollo,» Universidad de las Islas Baleares, Mallorca.
- [5] H. E. Daly, «Criterios operativos para el desarrollo sostenible,» Political Science, Washington, 1991.
- [6] P. Á. Meira Cartea, «Crisis ambiental y globalización: Una lectura para educadores ambientales en un mundo insostenible,» Trayectorias, Monterrey,Nuevo León, México, 2006.
- [7] R. Cordera Campos, «Globalization in crisis; for a sustainable development,» Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de Mexico , 2017.
- [8] M. Artaz, «Teoría de las tres dimensiones de desarrollo sostenible,» Ecosistemas , Vasco , 2002.
- [9] J. Petersen, F. Carmona Alert, Y. Vásquez, F. Sossdorf, J. M. Ahumada, F. Quiero , A. Cortés, P. Monje-Reyes, F. Gómez, Á. Díaz y G. Teillier, «ENSAYOS PARA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE: UN CAMBIO ESTRUCTURAL,» Ensamble Impresores, Santiago de Chile.
- [10] J. D. Sachs, « The Age of Sustainable Development,» Columbia University Press, New York , 2014.
- [11] M. Novo, «Environmental Education,a genuine education for sustainable development,» Revista de Educación, número extraordinario, Madrid, 2009.
- [12] P. Aznar Minguet, «Education in basic competences for sustainable development. The role of University,» Universitat de Valencia, Valencia, 2009.

- [13] M. A. Pérez Rincon, «Conceptualization on Sustainable Development: Operationalization of the Concept for Colombia,» Universidad del Valle, Valle del cauca , 2012.
- [14] M. L. Eschenhagen, «Evolucion del concepto "desarrollo sostenible y su implantacion politica en colombia,» INNOVAR, Bogotá, 1998.
- [15] D. Chavarro, M. I. Vélez , G. Tovar, I. Montenegro, A. Hernández y A. Olaya, «Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia y el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación,» Colciencias , Bogotá, 2017.
- [16] F. Gutiérrez Rey, «Territorial organization, sustainable development and new views on the territory in Colombia (1991-2010),» Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2010.
- [17] J. A. Landa, «Desarrollo sostenible.De lo global a lo local,» Ministeriode Obras Públicas, Transportes y MedioAmbiente, Bogotá, 1995.
- [18] R. Moller, «PRINCIPIOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA AMÉRICA LATINA,» Ingeniería de Recursos Naturales y del, Cali, 2010.
- [19] F. Arias , «Desarrollo sostenible y sus indicadores,» Revista Sociedad y Economía, Cali, 2006.
- [20] G. Y. Flórez Yepes, «Environmental Education and Sustainable Development in the Colombian Context,» Universidad de Manizales, Manizales, 2015.
- [21] P. Ruiz Palomino, C. Ruiz Amaya y R. Martinez Cañas , «ETHICAL ORGANIZATIONAL CULTURE AND SUSTAINABLE VALUE GENERATION,» Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, 2011.
- [22] J. Gutierrez, J. Benayas y S. Calvo, «EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE:EVALUACIÓN DE RETOS Y OPORTUNIDADES DEL DECENIO 2005-2014,» REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN, 2006.
- [23] M. Á. Ull Solis, «Competencias para la sostenibilidad y competencias en educación para la sostenibilidad en la educación superior,» ERI de Estudios de Sostenibilidad. Universidad de València, Valencia, 2014.
- [24] E. Raufflet, «Corporate responsibility and sustainable development:,» Universidad del Valle, Cali, 2010.
- [25] L. Vega Mora, «Dimensión Ambiental, Desarrollo Sostenible y Sostenibilidad Ambiental del Desarrollo,» Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2013.